

**O‘ZBEKISTON TABIATIDAGI AYRIM O‘SIMLIKLARNI NIMA UCHUN
“MUQADDAS” DEB HISOBLAYMIZ**

Raxmonov Rashid Raximovich, Husenov Behruz Qobi l o‘g‘li

Buxoro davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar kafedrası o‘qituvchsi Buxoro

Yo‘ldoseva Sevinch G‘olib qizi, Azamatova Dilnura Xasan qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti biologiya ta‘lim yo‘nalishi 1 bosqich talabasi Buxoro

Annotasiya: Maqolada O‘zbekiston tabiatidagi ayrim o‘simliklarga sig‘inish, ilohiylashtirish kabi urf odatlarning kelib chiqish sabablari haqida ma‘lumotlar keltirilgan. O‘simliklarning Respublikamizda uchraydigan turlari, biologiyasi, ekologik xususiyatlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Biologiya, ekologiya, flora, yovvoyi, momaqaldiroq, bo‘ron, sovuq, toshqin, yong‘in, qurg‘oqchilik, yovvoyi hayvonlar, daraxtlar, yashin, zilzila dovul.

Uzoq o‘tmishning kishilar ongidagi ayrim zararli va yashovchan tushunchalari turli marosim va boshqalar formasida hali ham saqlanib kelmoqda. Bu o‘rinda ayrim o‘simliklarning haqiqiy tabiati va ichki sirlari noto‘g‘ri tushuntirilib, ularda sodir bo‘ladigan hayotiy jarayonlarni ilohiy kuchga bog‘lab tushuntirish hollarini qayd qilish mumkin. Bulardan biri “muqaddas” o‘simliklardir. O‘simliklarni ilohiylashtirish va ularni turli diniy aqidalar bilan bog‘lashni butunlay tugatilgan deb bo‘lmaydi. Bunday hollarda respublikamizning ayniqsa qishloq joylarida hali ham tez-tez uchrab turadi. Tabiiy fanlarning taraqqiy etishi tufayli yaqin kunlarga “muqaddas” hisoblangan o‘simliklarning ichki sirlari ochib tashlandi va ulardan unumli foydalanish tadbirlari ishlab chiqildi.

Lekin shunga qaramay biz shu kungacha ana shunday “muqaddas” hisoblangan - kishilar sig‘inadigan o‘simliklar haqida to‘laroq ma‘lumotga ega emasmiz. Shularni nazarda olib biz mazkur ishda o‘simliklarning “muqaddas” lashtirilishi bilan bog‘liq bo‘lgan diniy aqida va rivoyatlarni sharhlash bilan bir qatorda, hozirgi zamon fani dalillariga asoslanib, ulardagi “ilohiy” sirlarni ochib tashlashga harakat qildik. Respublikamizning ko‘pchilik qishloq va tumanlaridagi “muqaddas” o‘simliklarning aksariyat qismi tut, chinor, qayrag‘och, pista, yong‘oq, terak, tol, ko‘ztikan, arg‘ivongul, isiriq kabi o‘simlik tuplarini va turlarini o‘z ichiga olganligi va ular haqida to‘qilgan afsona, uydirmalarning mazmuni jihatdan o‘xshashligi yoki bir-birini to‘ldirishini nazarga olib, ushbu ishda respublikaning ayrim tog‘li tumanlaridan olingan dalillarga ko‘proq asoslanildi. “Muqaddas” o‘simliklarning kelib chiqishi turlicha sabablarga asoslangan bo‘lib, ularning zaminida kishilarning obyektiv borliqqa bo‘lgan munosabati yotadi.

Insonlar ongli hayot yo‘liga o‘tganlaridan so‘ng tabiatga sodir bo‘ladigan hodisalarni kunlar, yillar va asrlar mobaynida kuzata borganlar. Lekin ibtidoiy odamlarning ongi g‘oyat cheklangan va kam rivojlanganligi uchun ular voqelikni to‘g‘ri aks ettirishga qodir emas edilar. Shunga qaramay ibtidoiy odamlar tabiat qanday bo‘lsa uni shunday tasavvur etdilar. Ibtidoiy odamlar kundalik hayotida ochlik, baxtsizlik va kasallik tug‘diruvchi tabiatdagi obyektiv hodisalarga (momaqaldiroq, bo‘ron, sovuq, toshqin, yong‘in, qurg‘oqchilik, yovvoyi hayvonlar, azim daraxtlar, yashin, zilzila dovul va boshqalar) tez-tez duch kelar, ulardan qutulish va foydalanish haqida fikr yuritir edilar. Biroq ular mazkur hodisalarning ichki sirlariga hali ham tushunib yetmaganligi tufayli tabiatning stixiyali kuchlari ularga daxshatli va sirlil bo‘lib ko‘rinardi. Shu

sababli ular tabiatda insonlardan ham qudratliroq g'ayri tabiiy kuchlar bir degan tushunchalarga va mavjud hodisalarga, masalan, yashindan yongan o'simliklarga fantastik sir berishgacha borib yetdilar. Ibtidoiy odamlar bizni o'rab turgan narsalar, shu jumladan salobatli shox-shabbasi bo'lgan azim daraxtlar hamma narsani sezadi, eshitadi va shuning uchun ulardan in'om - ehson kutish kerak, degan xayollar bilan daraxtlarga atab turli marosimlar o'tkaza boshlaganlar. Shunday qilib, o'simliklarga sehrli deb qarash va ularga sig'inish – "muqaddas"lashtirish dunyoga kela boshlagan.

Tarixiy taraqqiyot jarayonida odamlar tabiat daxshatlaridan qutulish maqsadida go'yo tabiat hodisalarini boshqaruvchi xudolarga, ajdodlarning "ruh"lariga madhiyalar o'qiganlar, qurbonlik qilganlar. Ular "arvohlar" "o'liklar" qo'yilgan joylarda, agar marhum daraxt tagiga ko'milgan bo'lsa uning "arvohi" shu daraxtda bo'ladi, deb tasavvur qilganlar. Inson tafakkurining rivojlanish jarayonida g'ayritabiiy kuchlar mavjud degan diniy fikrlar mukammallasha bordi. Arxeologik va boshqa ilmiy tadqiqot ishlari qadimiy diniy e'tiqod totemizm (hayvonlarga sig'inish) dinlari bo'lganligini ko'rsatmoqda. Masalan, Avstraliyada ayrim qabilalar ayrim hayvon va o'simliklarga sig'inganlar. Shunga ko'ra o'sha hayvon va o'simliklarni o'ldirish, sindirish, yoqish qat'iy man etilgan va har yili ularni ko'paytirishga bag'ishlab turli sayillar uyushtirilgan.

A.G'afurovning kitobida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, Markaziy va Janubiy Amerikadagi mahalliy qabilalar uzoq vaqt kartoshka ekib, unga ruh bor, bu ruh bardam bo'lsagina kartoshka mo'l hosil beradi, degan xayolga kelganlar va uning ruhini mamnun etish maqsadida har yili yuzlab bolalarni qurbonlikka so'yanlar. Amerikada yashaydigan ayrim qabilalar makkajo'xorini madaniy o'simliklarning xudosi deb bilganlar va unga sig'inganlar. Din keng quloq yoygan bir paytda, ko'pchilik aholining savodsizligidan foydalangan xurofot ahillari o'simliklar haqida ko'plab uydirmalar to'qiganlar va kishilarni o'zlariga jalb etib, shaxsiy manfaatlari yo'lida xizmat qildirganlar. Bu uydirma gaplarning mohiyatiga tushunib yetmagan aholi ularni hatto kelgusi avlodlarga ham yetkazgan. O'simliklar bilan bog'liq bo'lgan sirlarning tobora mukammallashib borishi afsonaviy o'simliklar haqida yangidan - yangi risolalar yaratishga olib keldi. Masalan, 1904 - yili Peterburgda nashr etilgan Abu - Tohir Xojining "Samariya" nomli kitobida Samarqand atrofida uchrovchi (fan uchun noma'lum bo'lgan) "Oqsir" o'simligi haqida bunday deyiladi: "Kimda - kim bu o'simlikni o'z yonida olib borsa, u arvohlar bilan gaplashadi va o'z orzu-niyatlariga yetadi". Boshqa bir hujjatda, ya'ni Qozonda 1906-yili bosilib chiqqan "Ajoyibul - Mahluqot" va "G'aroyibul - masnuot" nomli asarning o'simliklar, jonivorlar (hayvonlar) va toshlar haqidagi 13 - bobida xudo tomonidan yaratilgan o'simliklarning 760 turi insonlarga, qolganlari esa jinlarga bag'ishlangan deyiladi. Xususan, kitobda ba'zi bir o'simliklar haqida diniy ma'lumotlar keltirilgan. Bulardan biri aslil - likoh haqida quyidagilar yozilgan: "Aslil-likoh o'simligining yaprog'i pozi o'simligining yaprog'iga o'xshaydi, u ulug' tog'larda o'sadi, tunda yiroqdan chiroq kabi yonib turadi, yoniga borsa g'oyib bo'ladi, kimki uni qo'porsa darhol halok bo'ladi". Kitobning boshqa betiga tog'larda bir daraxt borki, uning yaproqlari kechalari yonib turadi, tanasi kesilsa undan qon oqadi" degan iboralar yozilgan.

"Muqaddas" o'simliklarning shakllanishi ko'p jihatdan o'liklar bilan bog'langan. Buning boisi shundaki, kishilar og'ir sharoitlarda o'liklarni mozorlarga olib borish imkoniyatiga ega bo'lmaganligi tufayli, ularni qulay kelgan joylarga dafn etishga majbur bo'lganlar. So'ngra marhumning xotirasini abadiylashtirish maqsadida qabr yonida qayrag'och, chinor, tut, terak kabi quyuq soya beruvchi va ko'p yil o'sib turadigan daraxtlarni ekkanlar. Lekin bu o'simliklarning "muqaddas"lashtirilishini hatto xayollariga ham keltirmaganlar. Yillar o'tishi bilan ruhoniylar ommani chalg'itish maqsadida bu o'simliklarga ilohiy sir berganlar. Ayrimlarini esa turli "avliyo" lar bilan bog'laganlar va bunday o'simliklarga sig'inish kishilarga baxt

keltiradi, degan uydirmalarni tarqatganlar.

Respublikamizning bir qator tumanlaridagi “Chilon ota”, “Boymashatbobo”, “Xazratimullo”, “Chinorbobo”, “Anjir ota” kabi “muqaddas” joylar fikrimizning dalilidir. Ba’zi bir ko’ngilsiz hodisaga duch kelgan sodda kishilar o’z mushkulini osonlashtirish maqsadida shu “muqaddas” hisoblangan o’simliklarga sajda va niyoz qiladilar, ularga bag’ishlab xudoyi qilish uchun jon (mol) ataydilar va o’simliklarning shoxlariga alam (mato, ip) bog’laydilar. Har bir o’simlikning “muqaddas”lashuvida undagi foydali yoki zararli xususiyatlar hamda uning tashqi qiyofasi insonlarni o’ziga jalb etgan va ularda turli tushunchalar hosil qilgan. Chunonchi, o’simliklardagi (yong’oq, jiyda) efir moylarining insonlarning asabiga ta’siri tufayli ba’zi ko’ngilsiz hodisalar yuz bergan. Bemor shifo topishini istagan kishilar bunday o’simliklarga ham sig’inishni boshlaganlar va ularga bag’ishlab har xil afsonalar to’qiganlar. Boshqa bir o’simliklar (gazanda, tog’turbid) esa tanasidagi chumoli kislotasi kabi (o’yuvchi) moddalarning odam a’zolariga ta’siri natijasida hosil qiladigan og’rig’i va dog’lari tufayli ilohiy tusga kirgan deyish mumkin. Tog’li tumanlarda keng tarqalgan o’simlik ko’ztikan to’pgulining ko’zga o’xshashligi uni sirli o’simlikka aylantirgan.

O’simliklarning, masalan, isiriq, sedana, sarimsoq, qalampir kabilarning shifobaxsh xususiyatlari kishilarga juda qadimdan ma’lum bo’lib, ulardan bemorlarni davolashda keng foydalanganlar. Dindor kishilar bunday dori - darmonlik xususiyatlar o’simliklarga xudo tomonidan berilgan, shuning uchun ularni kishi yonida olib yurishi kerak, ular har xil ins-jinslardan va kasalliklardan saqlaydi, deb sodda kishilarni ishontirganlar va ularga ilohiy tus berganlar.

Yuqorida qayd qilingan o’simliklarni ilmiy asosda har taraflama o’rganish ulardagi shifobaxsh xususiyatlar ilohiy kuch bilan emas, balki o’simlik tarkibidagi alkaloid va fitonsidlarning kasallik tug’diruvchi mikroblarni qirib tashlashi bilan bog’liq ekanligini ko’rsatdi. “Muqaddas” hisoblangan, ya’ni turli afsonaviy shaxslar, payg’ambarlar, avliyolar, arvohtarlar, jinlar, alvastilar bilan bog’langan o’simliklarning sonini aniq taqozo qilish qiyin, chunki respublikamizning bir tumanida uchragan o’simlik boshqa tumanda uchramasligi yoki uchrasada ilohiylashtirilmagan bo’lishi mumkin. Quyida respublikamizda keng tarqalgan ayrim “muqaddas” o’simlik tuplari va turlari haqida fikr yuritimiz.

Ko’ztikanlar. Ko’ztikanlar (*Eringium*) soyabonguldoshlarga mansub 80 – 100 sm balandlikdagi ko’p yillik o’t bo’lib, respublikamizda ularning 5 turi mavjud, Ko’ztikanlar O’zbekistonda Andijon, Farg’ona, Samarqand va Surxondaryo oblastlarining soz tuproqli va shag’alli tog’ yonbag’irlarida keng tarqalgan. Ko’ztikanlar (qaysi turi bo’lishidan qat’iy nazar) juda qadim zamonlardan beri O’rta Osiyoning, shu jumladan O’zbekistonning ko’pchilik tumanlarida, ayniqsa qishloq joylarida “mo’jizali” o’simlik sifatida kishilarning e’tiborini jalb etib kelmoqda. Mahalliy aholi orasida keng tarqalgan uydirmalarga ko’ra, ko’ztikan go’yo mo’l hosil va yangi qurilgan bino kabilarni insonlardagi “ko’zdan” saqlar emish. Shuning uchun u alohida yoki isiriq, garimdori hamda mol kalla suyaklariga qo’shib uzun yog’ochlarga bog’langan holda ekin maydonlarining o’rtasiga yoki shaxsiy imoratlarning ko’zda tashlanadigan joylarida osib qo’yiladi. Shunday qilingan taqdirda qasd qilgan kishining ko’zi o’simlikka tushib, undagi sirli “ko’z”ning kuchi qirqilar emish. Haqiqatda esa bu o’simlikda hech qanday ilohiy sir yo’q. Undagi ko’kimtir rangli gullar to’dasi (boshchasi) va ularning atrofida joylashgan o’tkir uchli barglar (odatda bu barglar o’simlikning turiga qarab olti - to’qqizta bo’ladi) hamda yondosh bargchalar qiliqlarni eslatganligi uchun unga ko’ztikan deb nom berilgan.

Gazanda. U (*Urtika*) gazandadoshlarga kiruvchi, 60 – 100 sm balandlikdagi ko’p yillik o’simlik, uning bargi, tanasi hamda to’pgullari qalin tukchalar bilan qoplangan. Gazanda O’zbekistonning deyarli barcha viloyatlaridagi tog’li tumanlarida uchraydi. U asosan sernam joylarda - ariq

bo'ylarida va buloq atroflarida o'sadi. Gazanda dorivor, yem - xashak va tolali o'simlik. Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarining ayrim joylarida gazandaga mo'jizali o'simlik deb qaraladi. Chunonchi, bu o'simlikni diniy e'tiqod bilan ishlashda u o'z zahrini sochmas, aks holda esa, chaqar emish. Gazanda tukchalaridagi ta'sirchan moddalarning kaftning dag'al hujayralariga yetarli darajada ta'sir qila olmasligi xuddi shunday xulosaga olib kelgan. Bundan naf olishni ko'zlagan xurofot egalari unga ilohiy tus bergan deyish mumkin. Xo'sh, gazandaning siri nimada? U qanday qilib chaqadi? Gazanda tukchalari orqali o'zini tashqi tasirotdan himoya qilish uchun chumoli kislotasi va boshqa zaharli moddalar chiqarishga moslashgan. Undagi chumoli kislotasi o'yuvchanlik xususiyatiga ega bo'lganligi tufayli kishi badaniga tegsa achishtiradi, uning siri ham ana shunda.

Tasbeh - munchoq. Tasbehtar (Koeks) Boshqodoshlarga kiruvchi 60 – 80 sm balandlikdagi o't. Tasbeh - munchoq O'zbekistondagi madaniy nodir o'simliklardan hisoblanadi. U bizda Samarqand, Toshkent viloyatlarida madaniy holda keng tarqalgan. Tasbeh - munchoq sifatli mol ozig'i hisoblanadi. U asosan, issiq mamlakatlarda tarqalgan. Hindistonda tasbeh - munchoq yovvoyi holda o'sadi. Hindiston, Birma va Yaponiyaning tog'li yerlarida undan oziq - ovqat, Xitoy va Hindistonda xalq meditsinada dori -darmonlar tayyorlash uchun ekiladi. Osiyo va Sharq mamlakatlarida tasbeh - munchoqdan tasbeh, munchoq, tumor tayyorlashda foydalaniladi. O'rta Osiyoga, shu jumladan, O'zbekistonda bu o'simlikning qayerdan, qachon va qanday qilib kelib qolganligi ma'lum emas. Lekin, hech shubhasizki, tasbeh - munchoq O'rta Osiyo bilan Sharq xalqlari o'rtasida olib borilgan savdo - sotiq va boshqa munosabatlarda "muqaddas" o'simlik sifatida keltirilib ekilgan bo'lishi mumkin. Tasbeh - munchoqdan mevasi mustahkam, yaltiroq va ipga tizish qulay bo'lganligi uchun diniy oyatlarni takrorlashda foydalanilgan va u ilohiylashtirilgan. Buzda hozir uning oq va qoramtir mevali xillari borligi aniqlangan. Uni faqat pok (namoz o'qiydigan) kishilargina ushlashi mumkin degan gaplar tarqalgan. Tasbeh-munchoqda hech qanday sir yo'q, undan bezak va mol ozig'i sifatida keng miqyosda foydalanish mumkin.

Yong'oq. Tabiat hodisalariga tushunmagan ba'zi kishilar yong'oq haqida ayrim uydirmalar to'qiganlar. Masalan, kechalari yong'oq tagida it, mushuk, eshak qiyofasida jinlar va alvastilar yurishini, kalima keltirgandan so'ng esa ularning darhol ko'zdan g'oyib bo'lishini hech tortinmay hikoya qiladilar. Hatto ba'zilar g'ayritabiiy hayvonlarning ovoz chiqarib kishilarga allanimalar haqida gapirganliklarini eshitganliklari va ularni qo'rqmay ushlaganliklari haqida gapiradilar. Boshqa birlari esa o'z kunlari ayni tush paytlarida hech kimsasiz qalin yong'oqzorlarda dam olish, uxlab qolish natijasida qayd qiladilar. Haqiqatdan ham yozning issiq jazirama oftobida qalin, shamol esmaydigan yong'oqzorlarda ko'ngilsiz hodisalar uchrashi mumkin. Agar bu masalaga ilmiy asosda qaralsa, u holda yong'oq bilan bog'liq bo'lgan bunday voqealarning kun issiq va shamolsiz paytlarida yong'oq barglaridan ajralib chiqadigan efir moyi va boshqa zaharli moddalar ta'sirida sodir bo'lishini ko'rish mumkin.

Jiyda. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra, jiydadoشلarga mansub bu o'simlik qandaydir ilohiy sirga ega bo'lib, uning tagidan yolg'iz o'tish, dam olish yoki uxlash mumkin emas deyiladi. Aks holda jin chalib ketar va natijada o'sha kishining og'iz - burni qiyshayar yoki shol bo'lar, hatto o'lib qolishi ham mumkin emish. Haqiqatdan ham bunday voqealar sodir bo'ladimi? Unga quyidagicha javob berish mumkin. Darhaqiqat jiyda (Elaeagnus) qiyg'os gullagan, kun issiq va shabada esmay turgan bir paytda jiyda tagida uzoq vaqt o'tirish yoki uxlash ko'ngilsiz hodisalarning yuz berishiga olib kelishi mumkin. Lekin jiyda tagida sodir bo'ladigan bunday voqealar o'simlikning ilohiy kuchga ega bo'lganligidan emas, balki yuqorida qayd qilingan sharoitda jiydaning gul va barglaridan chiqadigan efir moylarining kishilarning asabiga (nerv

sistemasiga) ta'sir qilishi natijasida ro'y berishi mumkin.

Do'lanalar. Ra'nodoshlarga mansub turkum. Balandligi 6 – 10 m ga yetadi. O'zbekistonda do'lanalar (*Krataegus*) ning beshta turi ma'lum. Ular respublikamizning deyarli hamma tog'li tumanlarida dengiz sathidan 1000 – 2600 m balandlikdagi shag'alli tog' yonbag'irlarida va soylarda yakka - yakka bo'lib yoki katta maydonlarda do'lanazorlar hosil qilib o'sadi. Do'lanalarning mevasidan insonlar qadimdan oziq - ovqat sifatida foydalanib keladilar. Ularning mevasi shakarga, mineral tuzlarga, vino va limon kislotalariga boy bo'ladi. Do'lanalarning gullarida efir moylari bo'lib, ularning asosini trimetilamin va kversitin moddasi tashkil etadi. Do'lanalarning bargi, guli va mevasidan tayyorlanadigan dori - darmonlar yurakning ishlash qobiliyatini yaxshilaydi, markaziy nerv sistemasining ish faoliyatini oshiradi. Shuningdek do'lanalar asal - shiraga boy va ziynatli o'simliklar hisoblanadi. Do'lanalar orasida ko'proq ilohiy tus olgan sariq va qizil do'lana tuplaridir. Bularning muqaddaslashuviga har xil afsonalar va diniy uydirmalar sababchi bo'lgan. Shuning uchun ham ularga sig'inish, niyoz qilish hamda saqada va jonlik atash kabi hollar keng tus olgan.

Teraklar. Toldoshlarga kiruvchi, balandligi 30 m ga yetadigan daraxtdir. Ular ko'proq daryo bo'ylarida, soylarda va sernam yerlarda o'sadi. O'zbekistonda teraklar (*Populus*) ning ekma va beshta yovvoyi turi ma'lum. Bular, qoraterak, baqaterak, ko'kterak, mirzaterak, chinniterak, to'rang'il kabi nomlar bilan kishilarning e'tiborini o'ziga jalb etib kelmoqda. Terak yog'ochlaridan qurilish materiallari va uy jihozlari tayyorlanadi.

Quyida teraklarning ko'proq "muqaddas"lashtirilgan ko'kterak nomli turi ustida qisqacha to'xtalib o'tamiz.

Ko'kterak qishloq va shaharlarimizda eng manzarali o'simliklardan sanaladi. Shunga qaramay, respublikamizning ayrim burchaklarida, ayniqsa, tog'li tumanlarida uning bazi tuplariga ayrim kishilar muqaddas deb qaraydilar. Bunday "muqaddas"lashtirilgan teraklarni mozorlardan tashqari joylarda ham ko'plab uchratish mumkin. Boshqa ilohiylashtirilgan o'simliklar qatori ko'kteraklarga ham niyozlar, jonliklar atashib, uning tagida mol so'yilib xudoyilar qilinadi. Ularning tagida turli qozon - tovoq, supurgi kabi narsalar qo'yiladi, terak shoxlariga har xil gazmol parchalari osiladi.

Bunga misol qilib, Toshkent viloyatining tog'li tumanlarida keng tarqalgan "Xazratimulla", "Boymashatbobo", "Kaptarkumish" degan qadamjoy yerlardagi teraklarni keltirish mumkin. Bulardan tashqari mazkur teraklarning boshqa joylardagi teraklar bilan bog'liqligi haqida ham ko'pgina uydirmalar to'qilgan. Xuddi shu xildagi "avliyo" teraklarni Samarqand viloyati G'allaorol tumani Baxmal qishlog'i atroflarida va boshqa ko'pgina joylarda uchratish mumkin.

Chinor. O'zbekistonda, ayniqsa, aholi yashaydigan joylarda keng tarqalgan va juda qadimdan kishilarni o'ziga jalb etib kelayotgan eng ko'rkam daraxtlardan hisoblanadi. Chinorning shox - shabbasi keng va barglari yirik bo'lganligi uchun undan mahalliy aholi yozning jazirama issig'idan himoya qiluvchi o'simlik sifatida foydalangan va oq ko'ngil bilan kimsasiz joylarga, qabristonlarga hamda yo'l bo'ylariga ko'plab o'tqazgan. Din ahllari o'z maqsadlarini ko'zlab, chinorning ayrim tuplariga ilohiy tus berganlar. Bunday tuplarni Toshkent, Samarqand, Qashqadaryo viloyatining tog'li tumanlarida o'nlab uchratish mumkin. Ularning ko'plari "Chinorbobo" kabi qadamjolarga aylangan. Chinor ajoyib manzarali daraxt, unda hech qanday ilohiy sir yo'q, shuning uchun undan shahar va qishloqlarimizni yanada obodonlashtirishda keng foydalanishimiz lozim.

Yuqorida qisqacha bayon qilinganlardan ko'rinib turibdiki, tabiatda o'simliklar bilan bog'liq bo'lgan hech qanday g'ayritabiiy kuch yo'q. O'simliklarning "muqaddas"lashuvi tabiat

hodisalariga tushunmaslik, ulardagi foydali va zararli xususiyatlarning ichki sirlarini bilmaslik hamda sof ko'ngil bilan qabristonlarga, machit atroflariga va yozning issiq haroratidan saqlanish maqsadida yo'l bo'ylariga ekilgan o'simliklarga xurofiy kishilarning ilohiy tus berishi bilan uzviy ravishda bog'langandir. Bu kabi urf odatlarni Buxoro, Naviy va Xorazm viloyatida joylashgan qadamjolarida ham ko'rish mumkin.

Ba'zi o'simliklar haqida to'qilgan uydirmalar ulardagi qimmatbaho xususiyatlarni hech qachon inkor etolmaydi. Biz ularga ilohiy ko'z bilan emas, aksincha ilmiy asosda yondashishimiz va pista, chinor kabi nodir o'simliklarni muhofaza qilishimiz hamda ularni ko'paytirish bilan bog'liq bo'lgan ishlarni keng yo'lga qo'yishimiz lozim. Tabiatni asrab avaylash orqali biologik xilma - xillikni saqlash kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Raxmonov, R. R., Rayimov, A. R., Torayev, M. M., & Sharifova, S. S. Q. (2022). RAMSAR ROYXATIGA KIRITILGAN SUV BOTQOQLIK HUDUDLARINING BIOXILMA-XILLIKNI SAQLASHDAGI O'RNII. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(6), 10-22.
2. Рахимов, Ж. Р. Хусенов, Б. Қ. Ў. Ғаниева, М. О., & Ҳайитова, Ш. Ж. (2022). ЗАРАФШОН ДАРЁСИ ҚУЙИ ОҚИМИ БАЛИҚЛАРИ БИОЛОГИЯСИ, ЭКОЛОГИЯСИ ВА АҲАМИЯТИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5-2), 928-943.
3. Raimov, A. R., & Rakhmonov, R. R. (2019). Distribution and number of Common myna *Acridotheres tristis* (Linnaeus, 1766) in different habitats of the Kyzylkum region. *Природа Внутренней Азии. Nature of Inner Asia*, (2), 60-64.
4. Бакаев, С. Б., Холбоев, Ф. Р., & Рахмонов, Р. Р. (2017). Дополнение к списку гнездящихся птиц города Бухары. *Русский орнитологический журнал*, 26(1389), 61-65.
5. Rakhimovich, R. R., & Rustamovich, R. A. (2019). Structure and distribution of animals in the Bukhara region. *European science review*, 2(1-2), 34-36.
6. Rayimov, A. R., & Rakhmonov, R. R. (2019). The role of *Acridotheres Tristis* in Biotic Connection. *International Journal of Virology and Molecular Biology*, 8(1), 1-3.
7. Rayimov, A. R., & Rakhmonov, R. R. (2019). The distribution and number of *Acridotherestrictis* in different habitats in the Kyzylkum. *Nature of inner asia*, 2(11), 60-64.
8. Rakhmonov, R. R., & Rayimov, A. R. (2019). Ecological positions of hunting species in Bukhara region. *International Journal of Genetic Engineering*, 7(1), 15-18.
9. Akmalovna, A. C. (2022). SOG'LOM AVLOD QOLDIRISH-BUYUK KELAJAK POYDEVORI. *Uzbek Scholar Journal*, 5, 177-181.
10. Aminjonova, C. A. (2022). Sog'lom ona va bola-baxtli kelajak asosi. *Scientific progress*, 3(1), 874-880.
11. Akmalovna, A. C. (2022, March). BIOLOGICAL PROPERTIES OF SOYBEAN. In E Conference Zone (pp. 90-94).
12. Rakhmonov, R. R., & Raimov, A. R. (2019). STRUCTURE AND DISTRIBUTION OF HUNTING ANIMALS IN BUKHARA. *Природа Внутренней Азии. Nature of Inner Asia*, (2), 65-68.

13. Rayimov, A., Rakhmonov, R., Nuriddinova, G., & Sanoqulov, R. (2021). BUKHARA REGION AND ITS RELATED TERRITORIES'SPECIES OF REPTILES PART AND NUMBERS'IN SPRING (AYOKOGITMA, KANDIM, AYOKGUJRUMLI, KIZILKUM STATE NATURE RESERVE). *Universum: химия и биология*, (5-2), 62-65.
14. Avaz, R., Rashid, R., Gulroy, N., & Ramizjon, S. (2021). BUKHARA REGION AND ITS RELATED TERRITORIES'SPECIES OF REPTILES PART AND NUMBERS'IN SPRING (AYOKOGITMA, KANDIM, AYOKGUJRUMLI, KIZILKUM STATE NATURE RESERVE). *Universum: химия и биология*, (5-2 (83)), 62-65.
15. Akmalovna, A. C., & Ismatovna, B. B. (2022). YURAK XASTALIKLARIDA QO'LLANILADIGAN DORIVOR O'SIMLIKLAR. *Uzbek Scholar Journal*, 10, 309-314.
16. Aminjonova, C. A. (2021). METHODOLOGY AND PROBLEMS OF TEACHING THE SUBJECT "BIOLOGY" IN MEDICAL UNIVERSITIES. *Смоленский медицинский альманах*, (1), 15-18.
17. AMINJONOVA, C. (2021). PROBLEMS AND METHODS OF TEACHING THE SUBJECT "BIOLOGY". *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
18. Aminjonovich, A. A., & Akmalovna, A. C. (2021, March). METHODS OF TEACHING THE SUBJECT "BIOLOGY" IN MEDICAL UNIVERSITIES. In *Euro-Asia Conferences* (Vol. 3, No. 1, pp. 38-40).
19. Ergashovich, K. A., & Akmalovna, A. C. (2022). Soybean Cultivation Technology and Basics of Land Preparation for Planting. *Eurasian Journal of Research, Development and Innovation*, 7, 8-13.
20. Akmalovna, A. C., & Olimovna, A. G. (2020). METHODOLOGY AND PROBLEMS OF TEACHING THE SUBJECT" BIOLOGY" IN MEDICAL UNIVERSITIES AND SECONDARY EDUCATIONAL SCHOOLS. *Eurasian Medical Journal*, (2), 6-8.
21. Kholboev, F. R., Rakhmonov, R. R., & Rayimov, A. R. (2019). The role of adaptive reactions of starling synantropization. In *Региональные проблемы экологии и охраны животного мира* (pp. 167-169).
22. Rustamovich, R. A., & Rakhimovich, R. R. (2019). The distribution and number of *Acridotheres tristis* in different habitats in the Kyzylkum region. *European science review*, 2(1-2), 37-39.
23. Rakhmonov, R. R., Naimovich, Z. A., & Khudoikulova, N. I. (2021). Possibilities of Introduction of Hunting Tourism in Hunting Farms of Bukhara Region. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 24(1), 253-256.
24. Rustamovich, R. A., Rakhimovich, R. R., Gulroy, N., & Ramizjon, S. (2021). Around territories of dengizkul, kora-kir and zamonbobo lakes' species of reptiles part and numbers' in spring. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 800-804.
25. Асроров, А. А., & Аминжонова, Ч. А. (2021). Оценка Состояния Когнитивных Нарушений У Пациентов Перенесших Инсульт В Практике Семейного Врача. *Central Asian journal of medical and natural sciences*, 397-401.
26. Aminjonova, C. A. (2022). TALABALAR O'QUV FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISHDA TA'LIM INNOVATSIYALARIDAN VA METODLARIDAN FOYDALANISH. *Scientific*

- progress*, 3(3), 447-453.
27. Асроров, А. А., & Аминжонова, Ч. А. (2021). ОИЛАВИЙ ШИФОКОР АМАЛИЁТИДА ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ҲОЛАТИНИ БАҲОЛАШ. *ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ*, (SPECIAL 1).
 28. Hayitov, I. Y., Sharopova, M. A., & Rakhimovich, R. R. (2022). Biology and Healing Properties of *Pirus Communis L.* Types Introduced at Kashkadarya Scientific Experimental Station. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES*, 3(3), 170-176.
 29. Rustamovich, R. A., Rakhimovich, R. R., & Kenjayevana, N. H. (2021). Taxonomic Analysis of Hunting Milk Markers in Uzbekistan. *Middle European Scientific Bulletin*, 13.
 30. Amanovna, S. M., Rakhmonov, R. R., & Naimovich, Z. A. (2021). Lagerstroemia indica l. high potential medicinal plant in introduction conditions of kashkadarya. *Middle European Scientific Bulletin*, 8.
 31. BUKHARA, I. (2019). STRUCTURE AND DISTRIBUTION OF HUNTING ANIMALS. *Nature*, (2), 65-68.
 32. Asrorov, A. A. (2022). Yangi, sog'lom va buyuk ma'rifatli jamiyatni yaratishda yoshlarning o'rni. *Scientific progress*, 3(1), 868-873.
 33. HUNTING, T. D. O., & REGION, A. I. B. (2020). RR Rakhmonov, PhD, Bukhara State Medical Institute, Bukhara OI Jabborova, PhD, Bukhara State Medical Institute, Bukhara MM Turawev, PhD, Bukhara State University, Bukhara. *ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ*, 9.
 34. Avaz, R., Rashid, R., Hikoyat, N., & Moxinur, R. (2021). DATA ON THE DISTRIBUTION AND ECOLOGY OF SANDSTONE LEPUS CAPENSIS IN BUKHARA REGION. *Universum: химия и биология*, (7-2 (85)), 4-8.
 35. Shukurova, I. B., Rakhmonov, R. R., Ganieva, M. A., & Hayitova, S. (2022). “ЖАЙРОН” ЭКОЛОГИК МАРКАЗИДАГИ ҲАЙВОНЛАР БИОЛОГИЯСИ ЭКОЛОГИЯСИ ВА УЛАРНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШДАГИ ЎРНИ. *Miasto Przyszłości*, 24, 312-317.
 36. Аминжонова, Ч. А. & Мавлянова, Д. А. (2020). МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА “БИОЛОГИЯ” В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. In *МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ* (pp. 8-11).
 37. Рахимов, Ж. Р., Рахмонов, Р. Р., Райимов, А. Р., & Бакаева, Ш. Б. (2022). БУХОРО ВИЛОЯТИ СУВ ҲАВЗАЛАРИДА ИНТРОДУКЦИЯ ҚИЛИНГАН ЎТХЎР БАЛИҚЛАРНИНГ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(6), 23-28.
 38. Kholboev, F. R., Rakhmonov, R. R., & Raimov, A. R. (2019). EVALUATION OF THE INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC FACTORS ON THE TYPES OF ANIMALS IN BUKHARA REGION. In *Региональные проблемы экологии и охраны животного мира* (pp. 214-216).
 39. Akmalovna, A. S. (2022). TALABALARDA TABIIY-ILMIY DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISHNING METODIK TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH. *IJTIMOY*

- FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 109-117.
40. Рахмонов, Р. Р. & Бакаев, С. Б. (2016). Гнездование перепелятника *Accipiter nisus* в Сармышсае. *Русский орнитологический журнал*, 25(1358), 4214-4215.
 41. Rayimov, A. R., & Mansurhodjaeva MU, R. R. (2006). THE NUMBER OF STARTLING IN KYZYLKUM REGION. *O 'ZBEKISTON BIOLOGIYA JURNALI*,
 42. Рахмонов, Р. Р. (2022). БУХОРО ВИЛОЯТИДАГИ ОВЧИЛИК ХЎЖАЛИКЛАРИ ҲАҚИДА ЯНГИ МАЪЛУМОТЛАР. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(9), 169-176.
 43. Рахмонов, Р. Р. Юсупова, С. Ж. Зарипова, З. Н. & Абдурахимова, А. А. (2022). БУХОРО ВИЛОЯТИ СУВ ҲАВЗАЛАРИДАГИ ЙИРТҚИЧ БАЛИҚЛАРИ. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(10), 71-82.
 44. Рахмонов, Р. Р. Исломов, Ф. М., Кайимова, Р. У., & Коннов, И. Е. (2022). Биология, Экология И Распространение Кабана. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 1(10), 49-61.
 45. Рахмонов, Р. Р. (2022). Бухоро вилоятидаги овчилик хўжаликлари ҳақида янги маълумотлар. *Science and Education*, 3(10), 68-76.
 46. Rustamovich, R. A., Raximovich, R. R., Igorovna, I. U., & Baxtiyorovich, O. S. (2022). SUDRALIB YURUVCHILARNING YASHASH MUHITIGA ANTROPOGEN OMILLARNING TA'SIRINI BAHOLASH.
 47. Бўриев, С. Б. Рахимов, Ж. Р. Рахмонов, Р. Р. & Султонова, Р. С. (2022). БАЛИҚЛАРНИ ОЗИҚЛАНТИРИШ БИОТЕХНОЛОГИЯСИ. *AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI*, 1, 40-48.
 48. Рахмонов, Р. Р., Самандаровна, Қ. Д., & Норова, Д. Х. (2022). БУХОРО ВИЛОЯТИ СУВ ҲАВЗАЛАРИДА УЧРАЙДИГАН НОДИР ВА КАМЁБ БАЛИҚХЎР ҚУШЛАР БИОЛОГИЯСИ ВА ЭКОЛОГИЯСИГА ДОИР МАЪЛУМОТЛАР. *AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI*, 1, 28-34.
 49. Rashit, R., Avaz, R., Lobar, K., & Moxinur, R. (2021). Species composition and distribution of birds in the ornithofauna of Uzbekistan. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 435-440.
 50. Husenov, B. (2022). Oqava suvlar va ularni tozalash usullari. *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali*, 2(2).
 51. Husenov, B., Jalilova, C., & Jamolova, N. (2022). Protoplastning kimyoviy tarkibi va fizikaviy xususiyatlari. *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali*, 2(2).
 52. Husenov, B. (2022). The O'SIMLIKlarda nafas olish jarayonining kechishi: O'SIMLIKlarda nafas olish jarayonining kechishi. *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali*, 2(2).
 53. Qobil o'g'li, H. B., Nuriddinova, M. G., & Alisherovna, B. G. (2022). BUXORO VILOYATIDAGI KOLLEKTORLARNING SUV O'TLARI FLORASI. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 1(12), 792-794.
 54. Husenov, B. (2021). СУНЬИЙ ҲОВУЗЛАРДА ОҚ ДЎНГПЕШОНА БАЛИҒИ

- (HYROPHTHALMICHTHYS MOLITRIX) НИНГ ОЗИҚЛАНИШ БИОЛОГИЯСИГА
ДОИР МАЪЛУМОТЛАР. *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali*, 1(1).
55. Рахмонов, Р. Р., & Бехруз, Ҳ. (2022). УМУРТҚАСИЗЛАР ЗООЛОГИЯСИ
ДАРСЛАРИДА “САРКОМАСТИГОФОРЛАР ТИПИ” МАВЗУСИНИ ЎҚИТИШДА
ЗАМОНАВИЙ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ. *Uzbek
Scholar Journal*, 10, 558-569.
56. ВАКШУЛЛАЙЕВИЧ, Т. В., МУРОДОВИЧ, Т. М., & КАБУЛОВИЧ, К. В. (2020).
Biotechnology of Biological and Chemical Treatment of Water from the Factory of Bukhara
Oil Refinery. *JournalNX*, 6(10), 295-296.